

OG'IZ BO'SHLIG'IDA PROBIOTIKLARNING ROLI: PERIODONTIT MISOLIDA

Raxmonova Ma'mura Erkin qizi - stomatologiya fakulteti 2- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xatamov Ulug'bek Altibayevich, dosent

Kimyo international university in Tashkent (KIUT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423556>

Periodontitni davolashda probiotiklar ma'lum darajada samarali bo'lishi mumkin, ayniqsa ularni an'anaviy davolash usullari (masalan, professional tozalash va ildizlarni sayqallash) bilan birgalikda qo'llanganda. Og'zaki sog'liq sohasida probiotiklar quyidagi klinik ko'rsatkichlarni yaxshilashi aniqlangan: cho'ntak chuqurligining kamayishi, zond bilan tekshirish paytida qon ketishining kamayishi. Probiotiklarni jarrohliksiz periodontit terapiyasiga yordamchi sifatida qo'llashni tahlil qilgani va klinik parametrlarning vaqt davomida o'zgarishi, probiotiklarning yordamchi terapiya sifatida qo'llanilishi klinik hamda mikrobiologik parametrlarda istiqbolli natijalar berayotgan bo'lsa-da, periodontitdagi probiotik aralashuvlar bilan bog'liq murakkabliklarni hal qilish uchun ko'p qirrali yondashuv zarur.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim probiotik shtammlar (masalan, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus salivarius*, *Bifidobacterium*) quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatgan: yallig'lanishni kamaytiradi (masalan, milk to'qimalaridagi yallig'lanish); Periodontopatogen bakteriyalar (masalan, *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia*) sonini kamaytiradi; Halitosisni (og'izdagi yomon hid) kamaytiradi; qonash va cho'kish chuqurligini kamaytirishga yordam beradi.

Ushbu meta-tahlilining maqsadi probiotiklarni birgalikda qo'llashning ta'sirini, PMPR + placebo bilan taqqoslab, t PPD va klinik birikma darajasi (CAL) bo'yicha baholash edi. 2023 yil noyabrigacha nashr etilgan nazoratli tadqiqotlar elektron ma'lumotlar bazalari, ilmiy jurnallar va adabiyotlar orqali qidirildi.

Tadqiqot manbalardan jami 1290 nafar bemor qatnashdi; natijalar kuzatuv davriga (qisqa va uzoq muddatli tadqiqotlar) ko'ra guruhlandi va probiotik terapiyasining davomiyligiga (1 oy asosiy vaqt sifatida) qarab sezgirlik tahlillari o'tkazildi. Tarmoq meta-tahlili PPD bo'yicha 9 ta probiotik, CAL bo'yicha 18 ta probiotik, BOP bo'yicha esa 8 ta probiotik aralashmasida sezilarli o'rtacha farqlarni aniqladi; *Lactobacillus* eng kuchli ta'sirlarni ko'rsatdi. PMPR bilan birgalikda subgingival mexanik tozalashda probiotiklar yordamchi sifatida qo'llanilganda PPD va CAL ni yaxshilashda samaraliroq bo'lishi mumkin. Tadqiqotda *Lactobacillus* eng keng qamrovli va samarali probiotik sifatida ajralib chiqdi. Ushbu tadqiqotlarda takroran kuzatilgan narsa shuki, probiotik aralashuvlar chuqur cho'ntaklarda sezilarli yaxshilanishlarga olib keladi, bu esa agressiv periodontit bilan og'rikan bemorlarda probiotiklarni yordamchi terapiya sifatida qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi.

Xulosa. Probiotiklar asosiy davolash vositasi emas, balki qo'shimcha terapiya sifatida samarali. Har doim klinik muolajalar bilan birga qo'llanishi kerak. Probiotiklar periodontitni davolashda foydali bo'lishi mumkin, ammo ularni professional davolash

bilan birgalikda ishlatish kerak. Surunkali periodontitga chalingan bemorlarning xilma-xil xususiyatlarini hisobga oladigan, probiotik aralashuvlarni standartlashtiradigan va ilg'or mikrobiom tahlil usullarini qo'llaydigan keng qamrovli klinik sinovlar probiotiklarni periodont terapiyasida samarali yordamchi vosita sifatida aniqlashda muhim bo'ladi. Shunday qilib, probiotiklarga asoslangan davolash usullarini ishlab chiqish — kelajak tadqiqotlari uchun muhim yo'nalish bo'lib, bu tibbiyotda, xususan profilaktik stomatologiya va periodontitni davolashda xavfsiz, samarali va uzoq muddatli natijalarga erishishga yordam beradi.